

**YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASINI
AMALGA OSHIRISHDA DAVLAT FUQAROLIK
XIZMATCHILARINING MA’NAVIY-AXLOQIY FAZILATLARINING
TARBIYAVIY AHAMIYATI**

Ismailov Dilshod Baxriddinovich

Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi bosh mutaxassisi,
Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining asosiy yo‘nalishlari, uning amalga oshirilishida davlat fuqarolik xizmatchilarining o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Xususan, davlat xizmatchilarining ma‘naviy-axloqiy fazilatlari – Vatanparvarlik, halollik, fidoyilik, adolatparvarlik kabi sifatlarning rivojlanayotgan jamiyatda qanday tarbiyaviy ahamiyatga ega ekani yoritilgan. Tadqiqotda davlat boshqaruvi tizimida faoliyat yuritayotgan xodimlarning ma‘naviy tayyorgarligi va axloqiy mas‘uliyati strategik islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim omil ekanligi asoslab beriladi. Fazilatlarni shakllantirishda ta’lim, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy muhit va doimiy o‘qitish hamda tarbiya jarayonlarining roli ochib berilgan. Maqolada davlat xizmatchilarining ma‘naviy-axloqiy salohiyatini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Taraqqiyot strategiyasi, Inson qadri, davlat fuqarolik xizmatchisi, ma‘naviy-axloqiy fazilatlar, kuchli fuqarolik jamiyati, kompetensiya, rahbarlik mahorati, vitagen tajriba, refleksiya, kasbiy va ma‘naviy qadriyat.*

***Абстрактный.** В статье анализируются основные направления Новой стратегии развития Узбекистана, роль и значение государственных служащих в ее реализации. В частности, подчеркивается воспитательная значимость духовных и нравственных качеств государственных служащих, таких как патриотизм, честность, преданность делу и справедливость, в развивающемся обществе. В исследовании утверждается, что духовная подготовка и моральная ответственность сотрудников системы государственного управления являются важным фактором успешной реализации стратегических реформ. Раскрывается роль образования, средств массовой информации, социальной среды, а также непрерывного процесса обучения и воспитания в формировании добродетелей. В статье даны предложения и рекомендации, направленные на повышение духовно-нравственного потенциала государственных служащих.*

***Ключевые слова.** Стратегия развития, человеческое достоинство, государственный служащий, духовные и нравственные качества, сильное гражданское общество, компетентность, лидерские качества, жизненный опыт, рефлексия, профессиональные и духовные ценности.*

***Abstract.** This article analyzes the main directions of the New Uzbekistan Development Strategy, the role and importance of civil servants in its implementation. In particular, it highlights the educational significance of the spiritual and moral qualities of civil servants - such qualities as patriotism, honesty, dedication, and justice - in a developing society. The study substantiates that the spiritual preparation and moral responsibility of employees working in the public administration system are an important factor in the successful implementation of strategic reforms. The role of education, mass media, social environment and continuous training and*

education processes in the formation of virtues is revealed. The article provides proposals and recommendations aimed at increasing the spiritual and moral potential of civil servants.

Key words: *Development strategy, Human dignity, civil servant, spiritual and moral qualities, strong civil society, competence, leadership skills, vitagen experience, reflection, professional and spiritual value.*

Zamonaviy ta’lim va tarbiya paradigma (*yunoncha – namuna, andoza*)larida kompetensiyaviy (*lotincha – erishayapman, munosibman, loyiqman*) yondashuv yetakchilik qilmoqda. Bu ta’lim mazmunini tinglovchilarning ertangi real kasbiy hayotga maksimal moslashtirish demakdir. Bu prinsip bo‘lajak rahbar kadrlarni Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan real islohotlar misolida o‘qitish, tayyorlash va o‘rgatish tamoyilini asos qilib olishni taqozo qiladi.

Bo‘lajak rahbar kadrlarni tanlashda ulardagi fazilatlar o‘rganilmagan, baholanmagan va rivojlantirilmagan. Darajalashtirish va tarbiyalash amalga joriy qilinmagan. (Sohibqiron Amir Temurning 5 bosqichli “Martaba algoritmi”ni modernizatsiyalashtirib, joriy qilinmagan). Ularga iqtisodiy, siyosiy, moliyaviy va huquqiy bilimlar berish bilan cheklanilgan edi.

Boshqaruv va rahbarlikda fazilatlarga tayanish prinsipining auditoriyalarga olib kirilishi hamda samarali ishlatilishi maqsadga muvofiqdir. Buning natijasida asosiy masala – ularning rahbarlik mahorati, kompetensiyalari va fazilatlarini kuchayadi. Chunki yuqorida keltirilganidek, davlat rahbar kadrlardan bilimlardan avval fazilatlarni – Vatanga sadoqatni, mas’uliyatni, fidoyilikni, o‘zini qiynashni, shijoatni, tadbirkorlikni, irodalilikni va boshqa fazilatlarni kutadi.

“Fazilat” nima? “Fazilat” – arabcha so‘z bo‘lib, “afzallik”, “ijobiy xislat”, “yaxshi xulq” yoki “xislat”. Davlat xizmatchisining ish va hayotdagi turli vaziyatlarda namoyon bo‘lgan shaxsiy, afzal xarakter sifatlarini yig‘indisidir. Fazilat davlat fuqarolik xizmatchisining qarorlar qabul qilishda nimaga asoslanishini belgilab beradi. Manfaatlar to‘qnashuvi, korrupsiyaga munosabati, davlat va shaxsiy manfaatlariga munosabatini uning sohaviy bilimlari emas, balki uning xarakteri, ma’naviyati, fazilatlarini belgilaydi. [4]

Buning tasdig‘ini xalqimiz orasida uchrab turadigan **“Boshliqning xarakteri qanday?”**, **“Hokim yordamchisi qanday odam?”**, **“Bo‘lim boshlig‘ingiz yaxshi odammi?”**, degan savollarda ham ko‘rish mumkin. Bu savolga javoblar **“ximiyani yaxshi biladi”**, **“moliyaviy tahlilni qotiradi”**, **“chet tilini biladi”**, **“qonunchilikni yaxshi o‘rgangan”**, deyilmaydi. **“Adolatli”**, **“insofli”**, **“shijoatli”**, **“fidoyi”**, **“mas’uliyatli”**, **“ko‘ngli bo‘sh”**, **“yuzaki”**, **“tadbirkor”**, **“mehribon”**, **“qattiqqo‘l”**, **“odamgarchiligi bor”** va h.k. sifatlarini aytiladi. Mana shuning o‘zi ham davlat xizmatchilari uchun ma’naviy-axloqiy fazilatlar, kasbiy ma’naviyat uning bilimlariga qaraganda birlamchi ekanligini ko‘rsatib turadi.

Yosh rahbar kadrlarni qanday qilib Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti talab qilayotgan fazilatlar bilan qurollantirsa bo‘ladi? Ularni Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning qo‘yayotgan talablariga mos qilib tayyorlash, tarbiyalashning bosh manbayi nima? Bizningcha, bu manba, avvalo, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rahbar kadrlar, davlat xizmatchilari to‘g‘risida bildirgan g‘oyalari, fikrlaridir. Chunki ularda davlat rahbari timsolida davlatning talablari aniq-tiniq ifodalangan. Bu talablar real islohotlarning siyosiy tahlilidan kelib chiqqan bo‘ladi. [1]

Davlat xizmatchilarini o‘qitish, tarbiyalash, tayyorlashda trening va automonitoringlarda bu g‘oyalar tinglovchilarning ongi, qalbiga singdiriladi. Shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning davlat xizmatchilari to‘g‘risida bildirgan fikrlarini aniq voqea, vaziyat, hudud, sohalar misolida ilmiy o‘rganishimiz zarur. Ana shunda davlat xizmatchisi har qanday vaziyatlarda ham o‘zini tuta olishi, tashabbuskor bo‘lishi, har qanday vaziyatlardan jamoani olib chiqa olishi, taraqqiyot bilan barobar qadam tashlashi, ko‘pchilik dardi bilan yashashi, hamkorlik, hamjihatlik, ijodkorlik bilan ish yuritishi, kasbiy-uslubiy mahorat egasi bo‘lishi, so‘zi bilan ishi bir, maqsadni aniq qo‘ya oladigan va uning ijrosini ta’minlaydigan, vijdonli va adolatli, samimiy, vazmin, bag‘rikeng, ijodkor, bunyodkor va yaratuvchan bo‘lishi, talabchan va mehribon, vaqtning qadriga etadigan, xushmuomala hamda aniq, lo‘nda, qisqa va ravon so‘zlay oladigan ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega inson bo‘lishi lozimligining ahamiyati to‘liq anglanadi. [2]

Boshqaruvning milliy tajribasini maxsus o‘rganish naqadar muhimligiga to‘xtaldik. Biz shu paytgacha milliy boshqaruv tariximiz haqida gapirganda uzoq tarixni, Abu Nasr Farobiy, Amir Temur va boshqa allomalarimiz faoliyatini o‘rganib keldik. Lekin hozir, bundan 10-20 yil, 30-40 yil ilgari rahbar bo‘lib ishlagan, ishlayotgan mohir rahbarlarning tajribasi e’tiborsiz qolmoqda. Shu paytgacha yosh rahbarlarni tayyorlashda mana shu o‘ta foydali amaliy tajribadan foydalanilmadi. Yangi, milliy zamonaviy rahbarlarni tayyorlash konsepsiyasini ishlab chiqish va **“Uch avlod rahbarlarining uchrashuvi”** forumlarini tashkil qilish maqsadga muvofiq.

Bunda mamlakatimizda uzoq yillar rahbarlik lavozimlarida ishlagan, xalqimiz, davlatimizning katta hurmatini qozongan mehnat faxriylari (60 va undan yuqori), o‘rta avlod rahbarlari (30-60 yoshli) va yangi avlod (14-30 yoshli) rahbar kadrlari bilan suhbatlar o‘tkaziladi. Uch avlodning rahbar ma’naviyati, xarakteri, fazilatlari to‘g‘risidagi hayotiy fikr va tavsiyalari, yoshlarga o‘gitlari hamda vitagen tajribalari jamlanadi.

Zamonaviy ta’lim tarbiyasining natijalari kompetensiyalar bilan baholanadi. Bu, boshqacha qilib aytganda, **“miyani til va qo‘l bilan bog‘lash”**, ya’ni **“bilib oldingmi, endi aytib ber, endi qo‘llab ko‘rsat”**, degani. Shu maqsadda bo‘lajak rahbar kadrlarni tayyorlashning amaliy qismini kuchaytirish, refleksiya, trening, autotrening mashq (*yunoncha – o‘zi bajaradigan*), benchmarking, metodik tavsiyalar, keyslar, vitagen tajribalardan faol foydalanish zarur. Ana shunda har bir fazilatni, kompetensiyani rivojlantirish natijali asosga quriladi. Yosh kadrlarda uchraydigan kamchiliklarni yo‘qotish uchun nima qilish va nima qilmaslik o‘rgatiladi. Muammoli vaziyatlar, keyslar taqdim etiladi. Jahon va milliy tajribalardan kelib chiqib ko‘rish, o‘qish, bajarish, eshitish uchun media kontentlar tavsiya qilinadi.

Yangi O‘zbekistonda rahbar kadrlarni tarbiyalash, tanlash, joy-joyiga qo‘yishda milliy va Yevropa rahbarshunoslik, menejmentining ilmiy an‘analari sinteziga asoslanadi. Bu esa mamlakatimizda rahbar kadrlar tayyorlash tizimining modernizatsiya qilinishiga xizmat qilmoqda. Yosh rahbarlar va nomzodlarni o‘z kasbiy ma’naviyatini muntazam rivojlantirib borishga o‘rgatadi.

Ta’kidlash joizki, barcha davlatlar uchun 100 (yuz) foiz mos keladigan universal strategiya bo‘lmaydi. Chunki har bir mamlakat o‘z ehtiyoj va manfaatlaridan kelib chiqqan holda o‘z strategiyasini ishlab chiqadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev bu tajribaga shunday baho berdi: **“... Biz Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqib, saylov jarayonida uni o‘ziga xos umumxalq muhokamasidan o‘tkazdik. Bu muhim konseptual hujjatda islohotlarimizning uzviyligi va davomiyligini ta’minlash maqsadida “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” degan tamoyil asosiy g‘oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga qo‘yildi”**. Nomidan ko‘rinib turibdi: avvalgi bosqichda rivojlanishimizga to‘g‘anoq bo‘layotgan muammolarni hal qilish, taraqqiyotimizga turtki bo‘ladigan drayverlarni topishga harakat qilgan bo‘lsak, yangi bosqichda biz sifat o‘zgarishi yasaymiz, transformatsiyani amalga oshiramiz va taraqqiyotga yuzlanamiz.

2021-yilda bo‘lib o‘tgan Prezidentlik saylovlarida o‘ziga xos umumxalq muhokamasidan o‘tkazilgan “Taraqqiyot strategiyasi” loyihasi Internetdagi regulation.gov.uz, 2022-2026.strategy.uz va jamoatchilik.uz portallari orqali jamoatchilik muhokamasiga taqdim etildi. Bu jarayonda qatnashgan faol fuqarolar siymosidagi xalq vakillari “Taraqqiyot strategiyasi”ni tahrir qildi, unga aniqlik kiritdi, uni xalq ehtiyojlariga moslashtirdi, uni xalq manfaatlarini nuqtayi nazaridan to‘ldirdi va mazmunan boyitdi. Boshqacha aytganda, Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga davlat va xalq hammualliflik qildi. Davlat qarorlarini qabul qilishda xalq ishtirok etdi. Xalq bilan muloqotning bunday shakli O‘zbekistonda tom

ma’nodagi demokratiya qaror topayotganining dalilidir. Muhimi, davlat siyosatidagi bunday yondashuv yaxshi an’anaga aylanmoqda. Bu esa kuchli fuqarolik jamiyati shakllanishiga zamin yaratmoqda.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasida 7 ta ustuvor yo‘nalishdagi 100 maqsad jamlangan. Zalvori va salmog‘iga ko‘ra bu maqsadlardan qaysi biri birlamchi yoki muhimroq ekanini belgilash amri mahol. Chunki bu maqsadlarning barchasi mamlakatimiz rivoji bilan bog‘liq eng o‘tkir, eng og‘riqli, eng dolzarb masalalarning yechimiga qaratilgan. Yangicha tendensiyalar ifodalangan, yangicha yondashuvlar bo‘y ko‘rsatgan, yangi qadriyatlar ilgari surilgan. Muhimi, **“Inson qadri uchun”** tamoyili islohotlarning o‘zak g‘oyasi va o‘zgarishlarning yo‘lchi yulduzi sifatida e’tirof etilgan. [3]

“Inson qadri” shunchaki chiroyli so‘z emas, mubolag‘a ham, bo‘rttirish ham yo‘q bu tushunchada. Aslida “qadr” so‘ziga “qimmat” so‘zi qo‘shib ishlatiladi. Shu jihatdan, “Inson qadri” – bebaho va muqaddasdir. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tomonidan bu savolga aniq-tiniq javob berilgan: “Albatta, inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas. “Inson qadri” deganda, biz, avvalo, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta’minlashni nazarda tutamiz. “Inson qadri” deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko‘rsatish, sifatli ta’lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog‘lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz”.

Har bir inson, u jamiyatda qanday o‘rin egallaganidan qat’i nazar, qadrlil bo‘lishni, hurmat qilib, hurmat ko‘rishni istaydi. Bu isbot talab qilmaydigan haqiqat. “Inson qadri” insonga munosabatda ko‘rinadi. Shaxsning huquq, manfaat va ehtiyojlariga yuqori baho berilishi, uning har tomonlama e’zozlanishi, undan vaqtini, mablag‘ni, mehnatni ayamaslikda bo‘y-basti bilan namoyon bo‘ladi.

Muhimi, insonga o‘zgarishlarni amalga oshiruvchi vosita, deb emas, balki o‘zgarishlar maqsadi sifatida munosabatda bo‘lish talab etiladi. Boshqacha aytganda, **“Inson davlat uchun emas, davlat inson uchun”**. Shu nuqtayi nazardan, yangi bosqichdagi barcha xatti-harakatlarimiz “Inson qadri” g‘oyasi mantig‘iga bo‘ysundiriladi. Yurtimizdagi barcha islohotlarning markaziga inson qo‘yiladi, unga barcha o‘zgarishlarning mezoni sifatida qaraladi, yangilanishlar inson uchun, unga munosib hayot sharoitini yaratish maqsadida amalga oshiriladi.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasidan o‘rin olgan maqsadlar davlat va jamiyat hayotining barcha sohalari rivojiga xizmat qiladi. Ayni vaqtda har bir strategiyani xalqparvar davlat xizmatchilarisiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Bu esa davlat xizmatchilarining maqom va mas’uliyatini yangi pog‘onaga ko‘tarishni taqozo etadi.

Aslida “davlat xizmatchisi” birikmasi davlatga xizmat qiluvchi ma’nosini beradi. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev davlat bilan uning xizmatchilari o‘rtasidagi munosabatda ham tub o‘zgarish yasashni talab qilmoqda: **“Rahbarlar faqat davlatga emas, avvalo, inson va oilaga, ularning qonuniy manfaatlarini ta’minlashga xizmat qilishi kerak”**. Shu o‘rinda **“Kim kimga xizmat qilmog‘i lozim: davlat insongami yoki inson davlatgami?”**, degan falsafiy savolning javobi oydinlashadi. Xalqqa xizmat qilish davlat xizmatiga baho berishning o‘lchov birligiga aylanadi. Xalq yukini o‘z yelkasiga olish, odamlarni hayotdan rozi qilish – rahbarlar uchun eng muhim vazifaga aylanadi.

Shunday qilib, Yangi O‘zbekistonda **“xalq xizmatkori”** tushunchasi **“davlat xizmatchisi”** tushunchasining sinonimiga aylanadi. Aslida xalqqa xizmat qilish beg‘arazlikni, fidoyilikni, boshqalar uchun yashashni, o‘z hayotini boshqalarga bag‘ishlashni taqozo etadi.

Husayn Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomai sultoniyyoxud javonmardlik tariqati” asarida bunga quyidagicha ta’rif beriladi: “Javonmardlik (altruizm) kishidagi o‘z qavmdoshiga achinish hissidan, unga baxt va farovonlik tilash tuyg‘usidan kelib chiqadi, mohiyatan beminnat homiylik, xayriya yoki ko‘makka asoslanadi. O‘z manfaatidan o‘zgalar manfaatini ustun qo‘yib yashash jo‘mard insonning hayot tarziga aylanadi”. [5]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning rahbarlarga yana bir talabi tanqidiy-tahlil bilan bog‘liq. Bunda davlatimiz rahbari soxta va balandparvoz gaplar, tagi puch raqamlar, quruq yolg‘onlar bilan aldanmaslik, xato va kamchiliklarimizni tanqidiy nuqtayi nazardan chuqur tahlil qilib, tegishli saboqlar chiqarish, eskirgan byurokratik usullardan voz kechish, muammolarni tezkorlik bilan hal qilish, xalq oldida hisobdor bo‘lish zarurligini uqtiradi. Bunday yondashuv rahbar kadrlarga xalq ishonchi ortishiga, boshqaruv faoliyatining samaradorlik darajasiga, amalga oshirilayotgan islohotlarning natijadorligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi muqarrar.

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish kadrlar siyosati bilan chambarchas bog‘liq. Zero, kadrlar siyosatida o‘zgarish qilmasdan turib, boshqa sohalardagi islohotlarda muvaffaqiyat qozonish mumkin emas. Negaki, taraqqiyotning bugungi bosqichida inson omili belgilovchi rol o‘ynaydi. Har qanday strategik hujjatning ro‘yobi ham, avvalo, davlat fuqarolik xizmatchilari ishga munosabati va mehnati sifatiga bog‘liq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent. O‘zbekiston, 2019 y. –B. 55.

2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent. O‘zbekiston, 2022 y. –B. 74.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-son Farmoni. (<https://lex.uz/ru/docs/6600413>)
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-oktabrdagi “Davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 595-son Qarori.
5. Husayn Voiz Koshifiy. “Futuvvatnomai sultoniy yoxud javonmardlik tariqati”. Toshkent. 1994 y. –B. 320.

